

- [Außergewöhnliche Oberschenkel Tattoos Für Mädchen](#)
- [Der Besten Engel-tattoo-designs, In Die Sie Sich Verlieben Werden](#)

Noch besser wird es, wenn es ein wenig Frechheit hinzufügt, indem es eine schöne Frau unter die schützenden Flügel eines Engels nimmt. Es stellt einen Schutzengel dar, der den Tattoo-Träger in allen Situationen beschützt. Der gefallene Engel – Satan oder Luzifer – sorgt für eine ziemlich dunkle Tattoo-Idee. Dieses Wesen repräsentiert Rebellion in der Populärkultur. Sie können Ideen aus dem Mythos übernehmen, um vorhandene Tinte zu detaillieren.

- In späteren Phasen der Glaubensentwicklung wurden Engel persönlicher.
- Es ist ideal für Frauen, die Designs bevorzugen, die engelhaft mit exotisch kombinieren.
- Dieses Tattoo ist perfekt für alle starken, schönen Frauen.
- Die Technik ist nicht zu ausgefallen, nur klare, scharfe Linien, unterstützt durch eine genaue Ansammlung von hellen und dunklen Schatten.

Federlose, ledrige Flügel, wie die einer Fledermaus, sind eine weitere häufige Wahl. Eine übliche Art, diese Kombination von Ideen darzustellen, ist ein Design mit einem seltsamen Flügelpaar – eines eines Engels, eines eines Dämons. Einige Engelstattoos beziehen sich auf den Glauben, dass eine Person, die ein gutes Leben geführt hat, nach dem Tod ein Engel wird. Eine andere Version dieses Glaubens ist, dass die Person sich den Engeln im Himmel anschließen wird, nicht unbedingt als einer von ihnen. Engelskörperkunst kann daher die Bedeutung dieser Werte symbolisieren – freundlich und verständnisvoll zu allen Wesen zu sein. Sogar kleine Engel-Tattoos können als Erinnerung dienen, gut zu anderen zu sein.

Das Stück ist in diesem Übergang hervorragend, da es eine hervorragende Füllschattierung verwendet, um die unterschiedlichen Bilder zu einem zusammenhängenden Tattoo zusammenzubringen. Der verblüffte Engel auf der Innenseite des Unterarms sieht aus, als bräuchte er eine Umarmung oder vielleicht eine Tasse Kaffee. Ein Engel-Tattoo, das im klassischen griechischen Skulpturenstil gezeichnet ist, Sie können es erreichen, um es zu berühren, wobei Sie glatten Marmor unter Ihren Fingerspitzen sehen. Der Künstler hat es gut gegen die Mitte der Brust des Motivs positioniert, sodass die Flügel angenehm zu seinen Schultern aufflammen können. Ein weiteres persönliches Flügeltattoo, dies ist eine Version eines gefallenen Engels, basierend auf der Inschrift auf der Unterseite. Diese schwarzen und geflügelten Flügel haben viele Kurven.

Außergewöhnliche Oberschenkel Tattoos Für Mädchen

Eine Frau mit hohem Selbstwertgefühl würde dieses Tattoo mit Zuversicht tragen. Noch ein Fullback-Tattoo von Engelsflügeln mit einem komplizierteren Design von Federn. Dieses 3D-Tattoo sieht surreal aus, besonders dort, wo rotes Blut blutet, um Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit zu zeigen, sich über vergangene Misserfolge zu

erheben. Angefangen von den Schultern bis zum Rücken hinab, wird es zu Outfits mit offenem Rücken hervorragend aussehen. Sie werden [tattoo dotwork](#) nicht viele solcher Tätowierungen finden, also ist es eine gute Wahl, wenn Sie etwas Einzigartiges wollen. Das Design ist besonders gut für diejenigen, die nach einer Tattoo-Idee suchen, die mütterliche Aspekte hat.

Der Besten Engel-tattoo-designs, In Die Sie Sich Verlieben Werden

Diese besondere Art von Tätowierungen ist vor allem bei Frauen verbreitet. Mit dem Tattoo zeigen Frauen, dass sie glauben, dass sie erneuert und wiedergeboren wurden, um wieder unschuldig zu werden. Dieses Symbol weist auch darauf hin, dass sie an die Unschuld der Seele und manchmal an Christus glauben. Ein sexy Engel ist immer die beste Wahl für jede Frau, die ihren Körper liebt. Einen weiblichen Engel auf den Körper gezeichnet zu haben, zeugt von Unabhängigkeit, unkonventionellem Denken und Selbstgenügsamkeit. Dieses Tattoo zeigt leuchtendes Licht um den Engel herum, was zeigt, dass sie ein Schutzengel ist, der die Frau beschützt.

Indem Sie Schutzengel-Tattoos bekommen, werden Sie daran erinnert, dass jemand über Sie wacht und Sie vor allen Geburten der Welt beschützt. Seraphim Von dieser Art von Engeln wird angenommen, dass sie Gott am nächsten stehen. Es wird beschrieben, dass Seraphim-Engel immer über dem Thron Gottes fliegen. Ihre Aufgabe ist es, Gott jeden Tag zu preisen und zu preisen. Diese Engel haben sechs Flügel und 4 Köpfe, benutzen aber nur 2 Flügel zum Fliegen. Die anderen Flügel werden verwendet, um ihre Füße und ihr Gesicht zu bedecken, denn Gott ist zu heilig, als dass sie es sehen könnten.

Die Flügel stammen aus der Mitte des Rückens und sind unterschiedlich groß, was als Wachstum interpretiert wird. Es zeigt den Namen einer Person zusammen mit ihrem Geburts- und Todesdatum über Engelsflügeln. Obwohl die Flügel selbst nicht besonders besonders sind, kann das Gesamtdesign sehr charmant sein, besonders wenn die richtige Schriftart für die Buchstaben verwendet wird. Engel sind Wächter, die buchstäblich Boten von Gott zu den Menschen sind. Es gibt ein paar verschiedene Variationen von Engeln, die in Kunstwerken zum Ausdruck kommen, wie der Liebesengel Amor, Babyengel und sogar der Teufel selbst, Luzifer. Ein Krieger-Engel-Tattoo, einschüchternd mit Waffen und Flügeln, Schwertern und der ganzen Kraft eines himmlischen Boten.